

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

YULDOSHEVA Niginabonu Farrux qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi

talabasi

AXMADJONOVA Zebo Abdurahmon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi

talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049664>

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYANING O'RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada xorijiy tillarni o'qitish va o'zlashtirish jarayonining pedagogik va psixologik xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Pedagogika va psixologiyaning ta'limdagi o'rni va uning tilshunoslik bilan aloqasini o'rganadi. Maqolada chet tillarni o'qitishda psixologik bilimlarni va pedagogik metodlarni qo'llash usullari, xususan, xorijiy tillarni o'zlashtirishda psixologik motivatsiya va pedagogik ko'makning muhimligi ta'kidlanadi. Shuningdek, ta'lim mazmuni, yaxlit pedagogik jarayonning qonuniyatlari, o'quv-tarbiya ishining samarali metodlarini tashkil etish haqida ham so'z boradi.

“Pedagogika” va “psixologiya” atamalarining ta'rifi, pedagogik psixologiya tushunchasi, ularning yosh davrlari psixologiyasi va rivojlanish bilan yaqin aloqasi keltirilgan. Pedagogikaning asosiy qismlari belgilab berilgan va psixologiyaning o'qitish jarayonidagi o'rni va chet tilini o'zlashtirish jarayonidagi roli ko'rsatilgan. Psixologik asosga ega bo'lgan fanlar xorijiy tillarni o'qitish metodikasini amaliy, ilmiy negizda ishlab chiqishga qay tarzda yordam berishi haqidagi savolga ham javob berilgan.

Kalit so'zlar: Chet tili, Psixologiya, Psixolingvistika, Pedagogika, Tilshunoslik, o'qitish tamoyillari va yondashuvlari, ta'lim mazmuni, yaxlit pedagogik jarayon, o'qish va tarbiyalash motivatsiyasi, individual xususiyatlar, Pedagogik psixologiya.

THE ROLE OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY IN THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES

ANNOTATION

Pedagogical and psychological features of the process of teaching and mastering foreign languages are considered in the article. It studies the role of pedagogy and psychology in education and its relationship with linguistics. The article emphasizes the importance of psychological motivation and pedagogical support in learning foreign languages, in particular, methods of applying psychological knowledge and pedagogical methods in foreign language teaching.

It also discusses about the content of education, the laws of the whole pedagogical process, and the organization of effective methods of educational work. The definitions of the terms "pedagogy" and "psychology", the concept of pedagogical psychology, and their close connection with the psychology of youth and development are given. The main parts of pedagogy are defined and the place of psychology in the teaching process and the role in the process of learning a foreign language are indicated. The question of how psychologically based sciences help to develop the methodology of teaching foreign languages on a practical, scientific basis was also answered.

Key words: Foreign language, Psychology, Psycholinguistics, Pedagogy, Linguistics, teaching principles and approaches, educational content, an integrated pedagogical process, motivation for learning and education, individual characteristics, Pedagogical psychology.

РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются педагогические и психологические особенности процесса обучения и освоения иностранных языков. Он изучает роль педагогики и психологии в образовании и ее связь с лингвистикой. В статье подчеркивается важность психологической мотивации и педагогического сопровождения при изучении иностранных языков, в частности, методов применения психологических знаний и педагогических методов при обучении иностранному языку. Также говорится о содержании образования, закономерностях всего педагогического процесса, организации эффективных методов воспитательной работы. Даны определения терминов «педагогика» и «психология», понятия педагогической психологии, их тесная связь с психологией молодежи и развития. Определены основные разделы педагогики и обозначены место психологии в процессе обучения и роль в процессе изучения иностранного языка. Также был дан ответ на вопрос о том, как психологически обоснованные науки помогают разрабатывать методику преподавания иностранных языков на практической, научной основе.

Ключевые слова: Иностранный язык, Психология, Психолингвистика, Педагогика, Языкознание, принципы и подходы обучения, содержание образования, интегрированный педагогический процесс, мотивация обучения и воспитания, индивидуальные особенности, Педагогическая психология.

Hozirgi rivojlanayotgan dunyoda xorijiy tillarni o‘zlashtirish jamiyatning asosiy talablaridan biri ekanligi hech kimga sir emas, chet tillarni o‘rganishni targ‘ib qilish uchun ularni reklama qilishga hojat yo‘q, chunki u har bir mamlakat rivojlanishining asosiy jihatlariga bevosita ta’sir qiladi va o‘z ichiga oladi. Hozirgi kunda yuqori tajribali mutaxassis bo‘lish nafaqat o‘z sohangizdagi professionallik darajangizni, balki, bir nechta xorijiy tillarini ham mukammal egallaganingizni anglatadi. Chet tilini o‘qitishning turli omillari bisyor, biroq, ular orasida eng muhimlari - pedagogika va psixologiyadir. Turli xil psixologik qonuniyatlar va omillarni chuqur o‘zlashtirish orqali o‘qituvchilar nafaqat o‘quvchilarga motivatsiya berishadi, balki, o‘quv jarayonidagi turli xil muammolarni birgalikda yechishga yordam berishadi. Bunga misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin: o‘quvchilarning xarakter jihatlaridan kelib chiqib muomala qilish orqali fanga bo‘lgan qiziqishlarini orttirish; har xil yosh doirasidagi o‘quvchilar bilan to‘g‘ri ishlash usulini topish; o‘quvchilarning murakkab xarakter xususiyatlarini inobatga olgan holda ularning diqqatini bir joyga qaratish; tillarni o‘zlashtirish jarayonida paydo bo‘ladigan “to‘siqlar” deb ataladigan tabiiy muammolarni bartaraf etish.

O‘qitish nazariyasi va amaliyoti rivojlanishining asosiy omili esa bevosita pedagogikadir. Pedagogik bilimi kuchli bo‘lgan o‘qituvchining darsi bilan pedagogikadan umuman xabari bo‘lmagan o‘qituvchining darsida osmon bilan yer qadar tafovutni ko‘rish mumkin.

Ta'limning sifati ko'p jihatdan o'qituvchining mavzuni qanchalik tushunarli va aniq qilib yetkazib berishiga bog'liq. Shu tufayli xorijiy til o'qituvchilarining pedagogik mahorati darsning sifatida asosiy o'rinni egallaydi. O'quvchilarining o'quv faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasini oshirishning zaxiralaridan biri bu mavzulararo aloqalardan oqilona foydalanishdir.

"Psixolingvistika" atamasi. Psixolingvistika – nutqni idrok etib uning hosil bo'lishi, shu jumladan, shakllanish jarayonini ularning til tizimlari bilan o'zaro bog'lanishi holatini o'rganuvchi fan hisoblanadi; psixologiya fani va lingvistikannng sintezidan vujudga kelgan. Psixolingvistika inson psixofiziologik nutqiy shakllanishini hamda nutqiy faoliyati modelini ishlab chiqadi, ularni psixologik, asoslangan eksperimentlar orqali tekshiradi. Tadqiqot manbayi bo'yicha tilshunoslikka yaqin bo'lgan psixolingvistika o'z tekshirish usullari bo'yicha psixologiyaga yaqin turadi. Unda o'zaro bog'lanishli eksperiment, "semantic differensial" kabi va boshqa eksperimental usullar qo'llaniladi. Psixolingvistika bir qator amaliy masalalarni, ayniqsa, xorijiy tilni o'rgatishni o'z ichiga oladi.

Xorijiy tillarni pedagogika va psixologiya fanlari bilan bog'lagan holda o'rgatish muammosi bo'yicha ko'pgina o'zbek hamda chet ellik olimlar izlanish olib borganlar va ularning barchasi xorijiy tillarni o'qitishning rivojlanishiga o'z tajribalariga tayangan holda hissa qo'shishgan. Jumladan, Michal Bodorik, Xenia Liashuk, Leonard Bloomfield, Roman Jakobsan, George Lakoff, Hull Clark, Trevor Harley, N. I. Jinkin, B. V. Belyayev, V. A. Artyomov, A. A. Leontev, I. A. Zimmayev, Y. A. Komenskiy, K. D. Ushinskiy, A. Disterverg, va boshqa olimlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlar. Avvalo, olimlarning "Til psixologiyasi" tushunchasi haqidagi fikrlarini o'rganib chiqadigan bo'lsak, Hull Clarkning fikriga ko'ra, psixologiya va lingvistikaning birlashuvi natijasida hosil bo'lgan psixolingvistika fani uchta psixik jarayonni o'rganadi. Trevor Harly ham bu fikrlarni o'z izlanishlari orqali tasdiqlab bergan.

Bundan tashqari, Hull Clark "Psixolingvistika" atamasiga "Tilni hosil qilish, tushunish va uni eslab qolish bilan bog'liq bo'lgan psixologik jarayonlarni o'rganishga berilgan nom" deb ta'rif bergan. Ushbu ta'riflar orqali shunday xulosaga kelish mumkinki, pedagogika, tilshunoslik va psixologiya o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Psixologiya yo'nalishida tadqiqot qiluvchilar fikriga ko'ra til aloqa va kommunikatsiya vositasi sanaladi. Pedagogika va metodika esa xorijiy tillarni o'qitishda kommunikativlik tamoyiliga tayanadi. Taniqli psixolog va tilshunos olim N. I. Jinning Xorijiy tilni o'rgatishda o'quvchilar o'qituvchining nazoratisiz o'zini o'zi mustaqil ravishda nazorat qilolsagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkin degan g'oyani ilgari surgan.

Avvalgi Moskva Sankt-Peterburg markaziy oliy o'quv yurti (hozirgi Sank-Peterburg Davlat Universiteti) da ilk bora "Chet tillarini o'qitish psixologiyasi" fani o'qitilishni boshlagan. Bu fanni qay tarzda o'qitilishi va bu fan o'z ichiga olishi zarur bo'lgan ma'lumotlar haqidagi savollar ustida ko'plab rus olimlari izlanish olib borganlar, xususan, B. V. Belyayev, V. A. Artyomov hamda A. A. Leontev kabi psixolog olimlar shug'ullanganlar. Ular bu fanning rivojlanishi uchun bir necha darsliklar va qo'llanmalar ishlab chiqishgan. Keyinchalik esa yana bir rus olimi I. A. Zimmayev 1989-yilda chop etilgan "Психология Обучения Неродному Языку" ilmiy o'quv qo'llanmasi bilan bu fanning rivoji uchun o'z hisasini qo'shgan. Hozirgi kunda "Neyropsixologiya" "Psixolingvistika" "Pedagogik Psixologiya" hamda shu kabi psixologik asosdagi fanlar xorijiy tillarni o'qitish metodikasini amaliy, ilmiy negizini ishlab chiqishga va o'rganishga yordam bermoqda.

Xorijiy tillarni o'qitishda pedagogikaning ahamiyati haqida so'z boradigan bo'lsa, pedagogika faniga katta hissa qo'shgan taniqli olimlarning fikriga to'xtalishimiz maqsadga muvofiqdir. Undan avval esa xorijiy tillarni o'qitish pedagogikasi haqidagi umumiy fikrlarga to'xtalib o'tsak. Pedagogika ikki qismdan - didaktika va tarbiya nazaryalaridan iborat hisoblanadi va bu ikki nazariya metodikaning asosini tashkil etadi. Bundan kelib chiqadiki, pedagogika va metodika bir-biriga chambarchas bog'liq. Xorijiy tillarni o'qitish metodikasi umumiy pedagogika faniga nisbatan xususiy didaktika hisoblanadi va har qanday fanni o'qitishda yuzaga keladigan muammolarning yechimini, asosiy yo'l-yo'riqni ko'rsatish vazifasini didaktik yoki pedagogik tamoyillar o'taydi. Ta'lim jarayoni qonuniyatlarini didaktik tamoyillarda aniq va chuqur aks etishi pedagogikaga bog'liq fanlar va pedagogika fanining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi.

Xorijiy tillarni o'qitish metodikasi esa bu tamoyillarni chet tilining xususiyatlariga moslashtirgan holda fanga joriy etadi. Xorijiy tillarni o'qitishning pedagogik asosini tashkil etuvchi asosiy didaktik tamoyillarga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin: ta'limning ilmiylik tamoyili, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishlik tamoyili, tizimlilik hamda ta'limni puxta o'zlashtirishlik tamoyili, ta'limdagi tarbiyaviylik, faollik, onglilik va ko'rgazmalilik tamoyillari va hakazolar.

Ta'limning ilmiylik tamoyili bilimlarni uzviy hamda tizimli ravishda o'zlashtirilishini taqazo etadi. Bu tamoyilni xorijiy tillar asosida ko'rib chiqadigan bo'lsak, til va nutq materiallarini to'g'ri tanlash, ilmiy dalillarni to'g'ri talqin qilish, hayotiy misollar keltirilayotganda ularning o'quvchilarga ta'siri haqida chuqur mulohaza yuritishni talab etadi. O'quvchilarning rivojlanishidagi individual xususiyatlari, ularning oliy nerv tizimi faoliyatlari, ularning tafakkuri hamda yoshga doir psixologiyasidan kelib chiqqan holda yondashishni talab qiladi, ya'ni o'z tilida ma'nosini bilmagan so'zlarni ularga chet tilida tushuntirish, o'z tilida suhbatlasha olmaydigan murakkab ilmiy, hayotiy mavzularda suhbatlashishni talab qilish xato hisoblanadi.

Tizimlilik ta'moyili esa qati'y belgilangan tizim va ketma-ketlik asosida ta'limni tashkil etishni talab qiladi, bu esa, albatta, yana bir tamoyil - ta'limni puxta o'zlashtirish tamoyilining faoliyatini rivojlantirib beradi. Ta'limning tarbiyaviylik tamoyili, ayniqsa, xorijiy tillarni o'qitishda muhim o'rin tutadi. Sababi shundaki, xorijiy tillarni o'rganish- bu yana bir madaniyat, yana bir tarixni o'rganishni anglatadi, bu esa bizdan shu tilni va shu tilda suhbatlashuvchilarni hurmat qilishimizni talab qiladi. Talaba o'quvchilarning faolligini boshqarish o'quvchilarning mavzuga javob berishga tayyor bo'lishida, ularning matn mazmunini oldindan aniqlash uchun so'z birikmalari va so'zlarning ma'nolarini anglab olish ko'nikmasini rivojlantirishda, o'qituvchi va o'quvchilarning nutqida, nutq faoliyatining reproduktiv, retseptiv hamda produktiv turlarida, vaqtni to'g'ri taqsimlashda namoyon bo'ladi. Onglilik- didaktikaning eng asosiy va muhim tamoyili hisoblanadi. U nutq va til hodisalarining mohiyatini aniqlashda ularning sabab aloqalarini ochishda til mazmuni, shakllari, borliqqa bo'lgan munosabati, ularning birligini tushunib yetishni talab etadi. Ko'rgazmalilik tamoyili ma'lum materiallarni xotirada jonlantirishda, o'rgatishda, tashqi dunyoni bilishda ko'rgazmali materillar va qurollardan foydalanishga asoslanadi. Taniqli rus olimi A. A. Leontevning fikriga ko'ra, ko'rgazmalilik quyidagi to'rtta vazifani: 1. Gaplarni ko'rgazmali qurollar yordamida o'rgatish; 2. Mamlakatshunoslikka oid materiallarni tushuntirish; 3. Muammoli vaziyatlarni tasvirlash; 4. Harakatlar va narsalarni ko'rgazma yo'li bilan tushuntirish kabilarni o'z ichiga oladi.

Amalga oshirilgan izlanishlar natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, xorijiy tillarini o'qitish nafaqat pedagogika fanining asosiy tamoyillari va qonuniyatlarini, balki psixologiyaning tamoyillarini ham qo'llagan holatda amalga oshirilsa, ko'proq samaradorlikka erishiladi, chunki har bir turdagi ta'limning negizida pedagogika va psixologiya yotadi.

Yuqorida keltirilgan rus pedagog olimlarning fikrlaridan kelib chiqqan holda shuni anglab yetamizki, pedagogika barcha fanlarni umumiy bir maqsad ostida, ya'ni ta'lim va tarbiyaning bir vaqtda, samarali tarzda berilishiga xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari, xorijiy tillarni o'rgatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish va ularning bilim darajalari va yosh xususiyatlariga ahamiyat bergan holda, motivatsion va kayfiyatni ko'taruvchi psixogimnastika mashqlarini tashkillashtirish orqali o'quvchilarlarda pozitiv emotsional munosabatlarni shakllantiradi va eng asosiysi dars samaradorligini ham oshiradi.

Xorijiy tillarni o'qitish jarayonida didaktik va pedagogik jihatlar muhim o'rin tutadi, sababi bu jarayonda o'quvchilarning chet tilidagi nutqini rivojlantiramiz, muloqotni o'rgatamiz va uni amalga oshirish tizimini amaliyotda tatbiq etamiz. Nutq mashg'ulotlarini "quruq" metodologiya doirasida ko'rib chiqilsa, o'quvchilar faqat nazariyani o'rganishadi bu esa nutqning rivojlanishiga umumna yordam bermaydi. Til o'rgatishning psixologik jihatlari nafaqat o'qitishning maqsad va vazifalari, motivatsiyasi, o'quvchilar qiziqishi va boshqalarni, balki, o'rganishning o'ziga xos uslublari va yondashuvlarini ham belgilaydi. Shuning uchun ham til o'rganish o'quvchining umumiy intellektual va umumiy madaniy rivojlanishiga katta ta'sir o'tkazib, bu jarayondagi psixologiyaning muhim o'rnini yana bir bor ta'kidlab o'tadi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. O‘. Hoshimov, I. Yoqubov. Ingliz Tili O‘qitish Metodikasi. – T.: “Sharq” 2003.
2. J. Jalolov. Chet Til O‘qitish Metodikasi. – T.: “O‘qituvchi” 2012.
3. B. X. Xodjayev. Umumiy Pedagogika Nazariyasi va Adabiyoti. Darslik. – T.: “Sano-standart” 2017.
4. Prof. M.X.Toxtaxodjayevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika. Darslik. – T.: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” 2010.
5. <https://www.cambridge.org/core/journals/language-teaching/article>
6. Б. В. Беляев. 1959.Очерки по Психологии Обучения Иностранным Языкам. “Просвещение”.